

ALERTA CON LAS MUJERES.

Satirilla graciosa, en que se declaran los defectos de las señoras mujeres; y consejos á los jóvenes para que huyan de las mañas con que se sirven para cazarlos.

Jovencitos solteros
que os gusta el cortejar,
las graciosas muchachas
de hechicero mirar;
oid; que quiero ahora
sus gracias celebrar
y alguna lección daros
para poder burlar,
el loco afán que tienen
de quererse casar.

Ya sé que á todas ellas
voy á hacer rabiñar,
pero esto no me basta
para dejar de dar
un buen rato al que guste
mis voces escuchar:
estadme pues atentos
que ahora va á empezar
la historia de las mozas
que es larga de contar.

Son las mujeres todas
duras de condicion,
de cabeza vacía
y faltas de instruccion:
parecen unas monas
si salen al balcon,
de las que los franceses
llevan por diversion.

Guerra, solteros,
á las doncellas;
y latigazos
á todas ellas.

Son aves de rapiña
que si estais desprevistos,
en sus feroces garras
os hallareis cogidos:
si alguna de estas niñas,
que rabian por marido,
á tentaros viniera
huid de sus hechizos:

Que las mujeres
y Satanás,
en tentaciones
van á compás.

Serpientes venenosas
y hambrientas sanguijuelas
que la sustancia chupan
del que á ellas se acerca,
sin distincion ninguna
son todas las mujeres,
por mas que su piel cubran
con delicadas telas.

Ay como mata
su aguijon,
si al fondo llega
del corazon!

Huid lejos, muchachos,
de aquestas sabandijas,
si por ventura en algo
apreciais vuestras vidas.
De hiel son los placeres
á que ellas os convidan;
y para el mal que causan
no se halla medicina.

Sobre las mozas
sin distincion,
caiga del Cielo
la maldicion.

A las ocho ú á las nueve
se levantan de dormir,
y lo primero que hacen
concluidas de vestir,
es arreglar los polvos
y demás cosas mil,
que en su rostro se ponen
para poder lucir.

Ván al espejo,
hacen mil muecas,
de unguentos llenan
sus caras feas.

Quando van á la Iglesia
todas llevan su libro,
y ni siquiera entienden
nada de lo allí escrito;
todo es mirar y reir
con algun señerito,
que no cesa de hacerles
con los dedos mil signos.

Todo es enredo
lo de las niñas,
estrabagancias
y brujerías.

Cuantas de las que trato
gastan sin ton ni son
por un mero capricho
ó ya por diversion,
muchos cientos de reales
por un rico manton,
y á la noche no tienen
en su cama colchon.

Mucho cuidado
en su exterior,
y todo es sarna
en su interior.

Infeliz es el hombre,
que se quiere casar,
pues por mucho que tenga
no puede soportar,
el gasto de modista,
de coser y planchar,
de cintas, cofias, batas,
y mil caprichos mas.

¡Ay de vosotros!
¡pobre bolsillo!
si buscáis novia
presto es vacío.

Unas son embusteras,
coquetas, presumidas,
otras falsas, livianas
si se las examina,
las mas, son de dos caras
y aunque ciento diga,
estoy cierto y seguro,
que no diré mentira.

Todos los vicios
los tienen ellas;
huid, solteros,
de las doncellas.

Todas son bachilleras,
orgullosas, gazmoñas,
vanas, tontas, ingratas,
volubles, abladoras,
y sin razon entre ellas
hay muchas desdeñosas,
otras que son cual ranas
y presumen de hermosas.

Id al infierno
feas malditas,
que os volveis locas
por ser bonitas.

Son celosas, ufanas,
legañosas, altivas,
zalameras, taimadas,
pesadas, quimeristas,
golosas, santurronas,
llenas de odio y envidia,
groseras, caprichosas
y del dormir amigas.

Mozos del dia
alerta, alerta,
huid de los lazos,
que os tienden ellas.

Guerra, guerra, solteros
á todas las doncellas,
que al hombre solo sirven
para darle quimeras,
la mas timida entre ellas
es una horrible fiera,
cubierta con la lana
de sencilla cordera.

Guerra muchachos,
no haya perdon,
que las mujeres
demonios son.

Basta, basta, amiguitos,
que esto pasa de chanzas,
y las mujeres todas
me hechan ya enhoramala,
porque digo verdades
aunque crueles y amargas:
pero esto es necesario,
tal vez enmienda haya.

Y si no fuera
por compasion,
mas me estendiera
en esta ocasion.

Son tantos los defectos
de que me miran llenas,
que aunque todo el dia
sin descanso estuviera
para contarlos todos
la mitad no dijera,
y ahora se los callo
porque espero la enmienda.

Mozos solteros
no descuidais
de hacerlas guerra
mientras podais.

Si mis avisos fueran
por casualidad vanos,
y si osadas siguieran
el camino empezado,
y no hallaren remedio
sus defectos nombrados;
haced que á todas lleguen
de guerra los estragos.

Que en las mujeres
no hay correccion,
si detrás de ellas
no va el baston.

Y ahora, mozos solteros,
acabo mi oracion
repitiendobos mil veces
que sigais mi leccion
y deseando que todos
esteis en la conviccion,
de que todo lo dicho
puras verdades son.

Guerra, muchachos,
no haya perdon,
que las mujeres
demonios son.

